

**A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE SABERES PARA O
DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA CIDADANIA:
PROJETO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE PAPEL COM
ACÍCULAS DE *PINUS* spp.**

 DOI: 10.5281/zenodo.8151360

Solange Drews Aguiar Mengue

*Mestranda em Ambiente e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em
Ambiente e Sustentabilidade (PPGAS/UERGS) E-mail: Solange-
mengue@uergs.edu.br*

Roger Morony Martins

*Graduando em Gestão Ambiental da Universidade do vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS) E-mail: rogeru4s@gmail.com*

RESUMO

O projeto desta oficina do estudo da espécie exótica: *Pinus spp.*, trata da conscientização dos atores envolvidos no objeto da pesquisa e como auxiliar na montagem de planos estratégicos que embasem as ações socioambientais dos agentes do município, reconduzindo-os a um modelo de desenvolvimento sustentável, especialmente, no que diz respeito a assuntos de gestão logística, de materiais, administração da produção e mais atual e urgente, a utilização dos resíduos resultantes do cultivo desta espécie. Assim surgiu a necessidade de fomentar uma oficina de reciclagem de papel, que além de aliar o meio ambiente e a sustentabilidade, propõe uma reflexão sobre a utilização de resíduos considerados descartáveis pela sociedade utilizando-se de uma ferramenta social de conscientização das esferas de base da sociedade. A visão do projeto, já em desenvolvimento, ainda prioriza o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que fazem parte da chamada "Agenda 2030". O principal material utilizado na oficina são os produtos resultantes do monocultivo de pinus, especialmente as acículas (folhas de Pinus. As instalações da Instituição Centro Social Padre Franco localizada no bairro Santa Marta, Canela, Rio Grande do Sul recebem a oficina que atende cerca de 250 mulheres, crianças, adolescentes. As atividades envolvem integração grupal e técnicas variadas utilizando o papel reciclado. Na educação Ambiental trabalha-se com a importância do ato de reciclar para a melhoria das condições do meio ambiente quanto ao uso indiscriminado dos recursos naturais e produção de lixo urbano aliada a compreensão de como se deu a introdução do pinus na paisagem do RS. A consciência ambiental é valorizada através

da manipulação e transformação de materiais recicláveis. A sustentabilidade é trabalhada com o conhecimento de formação de preço médio e terminologias contábeis, bem como a formação de uma cooperativa. O monitoramento e avaliação periódica da eficiência e eficácia da oficina, serão analisados através de relatórios e registros fotográficos.

Palavras-chave: Pinus. Oficina. Sustentabilidade. ODS. Resíduos.

ABSTRACT

The project of this workshop of the study of exotic species: *Pinus* spp., deals with the awareness of the actors involved in the object of research and how to assist in the assembly of strategic plans that underpin the socio-environmental actions of the agents of the municipality, leading them back to a model of sustainable development, especially with regard to issues of logistics management, materials, production management and more current and urgent, the use of waste resulting from the cultivation of this species. Thus arose the need to promote a workshop on paper recycling, which in addition to combining the environment and sustainability, proposes a reflection on the use of waste considered disposable by society using a social tool to raise awareness of the basic spheres of society. The project's vision, already under development, still prioritizes the fulfillment of the Sustainable Development Goals (SDGs) that are part of the so-called "Agenda 2030". The main material used in the workshop are the products resulting from the pine monoculture, especially acículas (pine leaves). The facilities of the Padre Franco Social Center located in the Santa Marta neighborhood, Canela, Rio Grande do Sul receive the workshop that serves about 250 women, children, and adolescents. The activities involve group integration and various techniques using recycled paper. In Environmental Education we work with the importance of recycling to improve environmental conditions regarding the indiscriminate use of natural resources and the production of urban waste allied to the understanding of how the pine trees were introduced in the RS landscape. Environmental awareness is enhanced through the handling and transformation of recyclable materials. Sustainability is worked on with the knowledge of average price formation and accounting terminologies, as well as the formation of a cooperative. The periodic monitoring and evaluation of the workshop's efficiency and effectiveness will be analyzed through reports and photographic records.

Keywords: Pinus. Workshop. Sustainability. ODS. Waste.

INTRODUÇÃO

Diversas espécies do gênero arbóreo exótico denominada *Pinus spp*, foram introduzidas no Brasil, há mais de cem anos, trazidas pelos imigrantes europeus. Atualmente, as espécies mais plantadas para fins produtivos são oriundas do Leste e Sudeste dos Estados Unidos. Nos anos 30 a implantação foi amplamente difundida pelo Serviço Florestal do Estado de São Paulo com a intenção de reduzir a destruição das espécies pertencentes a Mata Atlântica e frear o corte indiscriminado da *Araucária angustifolia*, o pinheiro do Paraná. Entre as dezesseis espécies conhecidas de pinus,

segundo Theodoro (2001), e Elesbão & Schneider (2008, 2011), foi a espécie *Pinus Taeda spp*, (FIGURA 1), a que se adaptou na Serra do Rio Grande do Sul, pois a região apresenta as condições edafoclimáticas semelhantes ao local de origem.

Figura 1 – Espécie *Pinus taeda L.*

Fonte: SiBBr (2023)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) se manifesta citando que o fator determinante à implantação, e depois à permanência, dos povoamentos de pinus no Brasil fez parte da estratégia de desenvolvimento de um programa do Governo Federal na década de 60, implementada por meio de incentivos fiscais destinados a plantios florestais cujo objetivo era garantir os suprimentos de matéria prima ao setor madeireiro.

Simberloff *et al.* (2009) diz que a invasão por espécies do gênero pinus trouxe problemas agravantes para os ecossistemas nativos, principalmente do Hemisfério Sul e se adapta facilmente a diversos habitats. Assim as espécies de pinus começaram a ser introduzidas em países Sul americanos para fins comerciais e ornamentais (RICHARDSON, 1990; SIMBERLOFF *et al.*, 2009). E desde então, estes países passaram a sofrer com a invasão descontrolada dos pinheiros (SIMBERLOFF *et al.*, 2009).

Após esta invasão os residuais advindos do manejo da espécie pinus foram detectados e a Fundação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 1990) concluiu que a biomassa residual do manejo da floresta é de mais ou menos

30% entre galhos e acículas. Szymczak (2013), pesquisou a quantidade desta biomassa num povoamento de *Pinus taeda* de 22 anos e refere que encontrou cerca de 110 toneladas por hectare de acículas, galhos e serapilheira.

Então, corroborando com a opinião dos autores citados, apresentamos este trabalho como resposta à questão norteadora: o que fazer com o residual do monocultivo de Pinus, que se encontra incorporado no ambiente, neste caso, as folhas (acículas)?

As acículas são o residual mais aparente dentre os resíduos do *Pinus* spp, enfatizando aqui a utilização de acículas em estágios variados desde novas (FIGURA 2), maduras e senescentes (FIGURA 3), na massa de papel, estudo ainda não apontado por pesquisas reconhecidas. A porção de acículas maduras e senescentes forma a serapilheira que é a camada formada por restos da formação vegetal, como folhas e galhos, juntamente com material orgânico depositada sobre a superfície do solo.

A camada de acículas depositada no solo age como uma barreira seletiva, impedindo que a luz do sol chegue até o solo, além de causar acidez excessiva na ciclagem de nutrientes (ABREU e DURIGAN, 2011; ABREU, 2013). A invasão da espécie altera a fisionomia local em um período curto pois ela é substituída por uma densa floresta de pinheiros cujo solo é coberto de acículas.

Figura 2 – Acículas em estágio de novas, ainda na árvore.

Fonte: Google imagens

Figura 3- Acículas em forma senescente já formando uma camada denominada de serapilheira.

Fonte: Google imagens

Baseados em alguns destes referenciais apresentamos esta oficina como mais uma alternativa de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fazem parte da chamada “Agenda 2030” das Nações Unidas Brasil (NUB, 2023). Esta agenda é composta por dezessete objetivos determinados a superar os principais desafios do desenvolvimento e promover o crescimento sustentável até 2030. Os ODS englobam diferentes áreas atingindo aspectos ambientais ou sociais e este trabalho pretende atingir alguns destes objetivos, sendo eles: ODS 1 – Erradicação da pobreza: erradicar a pobreza em todas os formatos e ambientes. ODS 4 – Educação de qualidade: assegurar a acessibilidade, equidade e inclusão ofertando espaços de aprendizagem a todos e por todo tempo. ODS 15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. ODS 17 – Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável (FIGURA 4).

Figura 4 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável parte da pesquisa.

Fonte: Google imagens

Com esta linha de pensamento a apresentação da oficina segue a linha de Capra (2002), que diz que a educação para a sustentabilidade perpassa pela pedagogia da experimentação. Neste quesito a oficina se encaixa à perfeição porque se traduz na participação, na compreensão do ambiente e nos princípios básicos da sustentabilidade. E, também, a linha de Vieira (2010), quando a autora relata que uma oficina pedagógica oferece aos participantes, o protagonismo na tomada de construção de seu conhecimento. E melhor ainda quando é realizada na coletividade. É através deste tipo de abordagem dinâmica, prática e colaborativa que os usuários poderão se utilizar dos conhecimentos adquiridos na experimentação quando estiverem inseridos na natureza e na sociedade.

Para a execução das atividades estão sendo utilizadas as instalações da Instituição Centro Social Padre Franco Don Luiz Guanella (FIGURA 5), localizada no bairro Santa Marta, Canela, Rio Grande do Sul, no turno inverso ao da escola. Os participantes são cerca de duzentas e cinquenta mulheres, adolescentes e crianças que fazem parte do projeto Associação Padre Franco. Mas esta entidade social apresentava uma lacuna entre o processo de aprendizagem e a profissionalização que a oficina visa preencher.

Figura 5 – Logomarca do Centro Social Padre Franco Don Luiz Guanella

Fonte: Arquivos da Entidade

OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar os passos iniciais da montagem de uma oficina que trabalha com a utilização do residual: acículas (folhas de *Pinus spp*).

As oficinas são métodos de construção do conhecimento enfatizando a ação, mas sem perder de vista a base teórica através de instrumentos poderosos para aperfeiçoamento. Podemos dizer que falamos de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica cujas atividades possibilitam a inovação, a troca de experiências e

a construção destes conhecimentos. Neste caso esta construção engloba a esfera ambiental ao utilizar o residual, acículas, na descoberta de novos produtos.

METODOLOGIA

Ao se cogitar a abordagem metodológica a ser utilizada, nesta em particular, foi primordial que tivesse se pensado em questões relevantes. Como se poderia resolver a questão da pesquisa? Qual seria a preocupação inicial: o processo ambiental ou a estrutura social? Então se optou por utilizar uma ferramenta que analisasse as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e para tanto a ferramenta gerencial matriz Swot se encaixou a perfeição. Assim, após esta análise, a oficina de papel foi pensada em uma metodologia descritiva, de estudo de campo, coletiva, de interação entre os saberes ambiental, educacional e social que direcionassem para uma descoberta de novos produtos, em uma participação grupal ativa, sem passividade, na busca de novos saberes. Realização de reuniões motivacionais e de apresentação de conteúdo.

O desenvolvimento da pesquisa é descritivo do início ao fim e o processo de desenvolvimento da oficina está sendo registrado através de diário de atividades e fotografado em todas as suas fases. Salientando que estamos em fase de implantação, ainda nos momentos iniciais das atividades.

Numa segunda parte que já adentra a execução da oficina propriamente dita, trabalhou-se com a organização do ambiente onde se deu atenção ao planejamento da totalidade do empreendimento e suas fases de execução. Avaliações grupais estão sendo realizadas no decorrer das atividades a fim de melhorar o método empregado e a fase final, de avaliação e monitoramento, deverá ser realizada no momento oportuno, seguindo as etapas a serem pensadas e experimentadas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nos tempos atuais o debate ambiental se difundiu e a questão destes manejos vem sendo discutida de maneira interdisciplinar, desde a utilização dos resíduos como forma de fabricação de energia, até a gestão adequada destes resíduos. Hoje precisamos que as questões apreendidas nas academias sejam incorporadas ao

cotidiano sob a forma de habilidades de contextualização que perpassem por diversas esferas durante a construção de saberes.

Mota (2006), manifesta que o reaproveitamento do residual resultante deste monocultivo pode ser utilizado como uma ferramenta alternativa de interligação das questões ambientais aos outros setores, a saber: ambiente social, questões sociais, e principalmente a educação quando utiliza a conscientização para a diminuição do uso desenfreado dos recursos naturais.

Conforme Rodolfo & John (2006) materiais advindos do residual dos produtos, denominados compósitos, trazem ao ambiente e à economia muitos benefícios e muitos produtos estão sendo desenvolvidos pelo setor industrial que servirão às áreas da construção civil, moveleira, automobilística e de embalagens. No presente trabalho estes compósitos, resíduos do manejo do pinus, estão sendo utilizados na composição da biomassa utilizada na fabricação das folhas de papel.

Hansel, Ruscheinski e Machado (2017), enfatizam os riscos que a espécie exótica em estudo representa ao ambiente, visto que, além de transformar a paisagem natural em um deserto verde, o monocultivo precisa de grande quantidade de água para se desenvolver, chegando ao ponto de secar pequenos lagos e afetar nascentes. Ainda manifestam que o plantio de tal monocultivo poderá aumentar a pobreza da população local, desencadeando um aumento na desigualdade social pelo uso insustentável do solo e dos recursos naturais. Em outras palavras podemos ver que a manutenção de tais atitudes, incentivada pela falta de ações concretas, discussões intersetoriais e de políticas públicas eficazes podem manter a sustentabilidade da pobreza.

Esta espécie se difundiu largamente, e conforme, Mengue (2011), mudanças ambientais ocorreram na paisagem devido à introdução e um manejo inadequado desta espécie. De acordo com Amorin *et al.* (2021), este manejo gera resíduos significativos desde a implantação do maciço florestal, durante o crescimento do produto, na colheita e mesmo depois do beneficiamento. E medidas precisam ser tomadas a fim de mitigar estes danos.

Para a implantação da oficina inicialmente se realizou uma ação motivacional de despertar o interesse na monitoria, na busca de local para realização e todos os aparatos necessários. A conversação foi de interesse e motivação conjunta, visto que a monitora da entidade, onde é realizada a oficina, possuía um interesse antigo na técnica de papel reciclado, aliada a motivação de ter sido antiga mestra na prática da

mesma. Após foi realizada uma reunião com os coordenadores da Entidade sediadora da oficina, que demonstraram interesse e deram aceite à oficina dentro das dependências. As salas destinadas à oficina foram vistoriadas e feitos os ajustes necessários para iniciar o projeto. A figura 6 mostra a primeira reunião junto ao público alvo do projeto de oficina. A inicial partiu realmente do zero, com uma limpeza e higienização profunda do local e retirada de material que se encontrava disposto na utilização do lugar que era utilizado como depósito.

Figura 6 – Reunião de apresentação do Projeto para a comunidade.

Fonte: Silvana Patzinger (Educadora social)

Para execução da oficina foram buscados recursos junto à comunidade e esta é uma etapa que precisa ser realizada para fomentar o diálogo junto as empresas do setor civil visando a sensibilização de atingimento e execução do ODS 17. Conseguimos recursos junto a duas empresas do setor civil, uma voltada ao ramo de paisagismo e terraplanagem de nome fantasia Serra Verde Gramas (FIGURA 7) e outra do setor industrial denominada Facelpa -Trombini S.A. (FIGURA 8), uma das maiores produtoras de sacos multifoliados e embalagens de papelão ondulado do Brasil, além de ser uma das maiores recicladoras de papel para embalagens do país. Ambas com sede no município de Canela/RS, conscientes da imensa trajetória da sustentabilidade e com histórico prévio de participação popular. A empresa Serra Verde contribuiu com valor em dinheiro e a Empresa Trombini participa com a doação de celulose advinda da espécie pinus.

Figuras 7 e 8: Empresas patrocinadoras Serra Verde Gramas e Trombini

Fonte: Arquivos dos autores

O grupo responsável pela coordenação da oficina concluiu que a mesma deveria ser dinâmica, seguindo os preceitos de Silva (2019), quando orienta que podem ser seguidas algumas etapas para sua realização. O autor diz que em primeiro lugar deve-se fazer uma organização de ideias e se definir foco, tema, objetivos e todos os itens necessários ao bom planejamento, inclusive, neste momento, existiu a necessidade de se realizar uma pesquisa bibliográfica e analisar os conhecimentos teórico empírico sobre a temática (FIGURA 9).

Figura 9 – Reunião de elaboração das regras de convivência.

Fonte: Silvana Patzinger (Educadora Social)

Para a introdução da oficina na comunidade foi preciso apresentar assuntos para serem desenvolvidos, como: Integração grupal onde os participantes criarão a interação necessária para o relacionamento entre os pares; Registro das atividades através de relatórios, fotos, etc... para comprovação da execução; Apresentação da proposta da oficina e do teor do/dos produtos finais; Apresentação da teoria dos processos de confecção do papel artesanal; Estabelecimento (pelo grande grupo) das regras de convivência através de diálogos que registrem os direitos e deveres; e conhecer as técnicas variadas de obtenção do papel reciclado (FIGURA 10).

Figura 10: Introdução da parte teórica da oficina na unidade de execução.

Fonte: Silvana Patzinger (Educadora Social)

A primeira semana trabalhou-se com a parte que corresponde ao acolhimento através de dinâmicas projetivas (desenhos, colagens, pinturas, recortes), que permitiram o envolvimento e o engajamento dos participantes. Bonotto (2005), discute a necessidade de um processo que permita maior participação do professor, como profissional e como pessoa. Nesse sentido o uso de técnicas projetivas se constituiu em um procedimento útil empregado nesta proposta de formação. Criou-se um espaço protegido que possibilitou a troca de experiências individualmente e no grupo (FIGURA 11).

Figura 11-Fotografia do momento da dinâmica projetiva de recortes.

Fonte: Silvana Patzinger (Educadora Social)

No aspecto da educação ambiental foram pensadas ações que levassem à compreensão da importância do ato de reciclar e que produzissem a melhoria das condições do meio ambiente quanto ao uso indiscriminado dos recursos naturais e produção de lixo urbano. Nesta fase as rodas de conversa foram e serão relevantes

para criação de rotinas e funcionamento da oficina e todos os assuntos que conduzam à questão de um desenvolvimento saudável.

Os participantes da oficina estão na fase de inicialização dos primeiros contatos com as acículas do pinus. A parte pedagógica é o foco e entra na construção coletiva de conhecimento. Ela deve ser aberta a vivências, diálogos e partilha, por isso a ideia de ter informações como via de mão única não condiz com esse tipo de experiência. O contato com as acículas foi uma fase de descoberta, muitos dos participantes nem sequer haviam se dado conta da existência e convívio diário com este residual. E ainda muito menos de que se pode utilizar este residual para fabricação de novos produtos (FIGURA 12).

Figura 12 – Primeiros contatos com as acículas como residual do *Pinus* spp.

Esta imagem foi coletada em um povoamento da espécie *Pinus taeda* na RS 235, entre os municípios de Canela e São Francisco de Paula / RS, no mês de Setembro de 2022.

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Os participantes utilizavam luvas como proteção individual visto que a espécie pinus deixa resquícios de resina. Nesta ocasião o material foi manipulado apenas para fins de primeiro contato e reconhecimento.

Na sequência das atividades adentrou-se aos conteúdos propriamente ditos. Entre eles: Integração grupal; Registro das atividades através de relatórios, fotos, etc... para comprovação da execução; Teoria dos processos de confecção do papel;

Estabelecimento (pelo grande grupo) das regras de convivência através de reunião apontando os direitos e deveres; Técnicas variadas utilizando o papel reciclado; Rodas de conversas e apontamentos sobre assuntos relevantes vivenciados na rotina do andamento da oficina; Apresentação do *Pinus* spp. (produto de interesse da pesquisa) (FIGURA 13).

Figura 13 – Contatos iniciais com as acículas em formação da serapilheira

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

A parte da Educação Ambiental está sendo trabalhada através da compreensão da importância do ato de reciclar afim de melhorar as condições do meio ambiente quanto ao uso indiscriminado dos recursos naturais e produção de lixo urbano; Importância da separação do lixo; compreensão de como se deu a introdução do pinus na paisagem do RS; Reciclagem: apresentação de materiais recicláveis e não recicláveis; Reciclagem como forma de exposição da criatividade.

A Consciência Ambiental é valorizada com a manipulação e transformação de materiais recicláveis, e a Sustentabilidade é trabalhada com o conhecimento de formação de preço médio e terminologias contábeis.

Nos primeiros meses de introdução da oficina os participantes ainda não entraram no processo de aprendizagem da confecção do papel, somente na manipulação do material e conteúdos teóricos. Este processo de ludicidade é determinante para transformar o espaço. Nestes momentos o educador social utiliza-se do exercício de escuta e de observação motivando, seduzindo os participantes a realizarem as atividades e apreender o conhecimento. Bonotto (2015) afirma que o educador nunca deve perder de vista a exigência de um produto de qualidade como resultado da atividade. Esta é a fase mais importante da construção pois o lúdico serve

de ponte para o encontro do participante com a infância e após estabelecidos os vínculos pode-se aprofundar as questões.

A próxima fase que está por vir é a fase da confecção do papel, o momento em que se inicia a capacitação, as diversas funções e o entendimento da rotina e do espaço pedagógico. Mas esta parte será em outro capítulo.

A música de Erian Fogaça (1982), intitulada: Pinheiro Gringo, contempla em uma estrofe: “os campos de minha infância, sem ter um melhor destino hospedam mui contra gosto este gringo teatino.” E seguindo este pensamento de que o pinus está incorporado na paisagem, a busca do que fazer com os residuais oriundos desta introdução é o que norteou o estudo inicial e está levando esta pesquisa aos patamares de interesse da sociedade. Se vai causar a mudança esperada? É o que o processo de desenvolvimento da oficina irá responder. Mas um fato por si só já valida a tentativa: o de que a comunidade está consciente e engajada na discussão de possibilidade de mudanças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina apresenta alto impacto educacional e social pois abrange grande modificação no ambiente onde é realizada acompanhada por participação integral da comunidade onde a oficina está inserida. Haja visto a participação das empresas patrocinadoras.

Além disso o projeto da oficina utiliza matéria prima gratuita e disponível, em grandes quantidades, em todos os locais onde houve a introdução da espécie pinus. A oficina pode ser referenciada como de alta aplicabilidade e já houve interesse desta replicabilidade na rede de ensino municipal do estudo.

Pode ser considerada de média inovação já que o sistema de ensino por oficinas propriamente já existe, mas em buscas em sites de referência acadêmica como SciELO, Google acadêmico, Portal de periódicos da Capes não foram encontradas referências a um estudo de papel confeccionado em oficina artesanal que manipule as acículas do *Pinus* spp.

E, de alta complexidade por envolver as esferas ambiental: ao lidar com os resíduos de descarte de um manejo que vários estudos apontam como perigoso à biota; atinge a esfera social, na busca pela própria subsistência ao lidar com as questões que entram em conflito com a vida; e o envolvimento na esfera econômica,

quando a comunidade por si própria fez surgir a ideia de organizar-se como cooperativa.

Esta linha de evolução aliará ganhos na esfera pedagógica com maior impacto, pois a sociedade está se apropriando do conhecimento de forma espontânea, dando impressão ao pesquisador de que ele “perde as rédeas do projeto”. O ator social se apropria do projeto como se dele fosse. Este é um processo de construção de saber que no fundo, não é mais do que a disseminação de um conhecimento que finalmente retorna para onde sempre deveria ter estado: naquele que através de sua própria força se apodera de si mesmo para a construção de uma coletividade.

REFERÊNCIAS

ABREU, R. C. R.; DURIGAN, G. Changes in the plant community of a Brazilian grassland savannah after 22 years of invasion by *Pinus elliottii* Engelm. **Plant Ecology & Diversity**, v. 4, n. 2-3, p. 269–278, jun. 2011.

ABREU, R. C. R. **Ecologia e controle da invasão por pinus elliottii no campo cerrado**. 2013. 79 páginas. Tese - Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2013.

BONOTTO, D. M. B.. (2005). Formação docente em educação ambiental utilizando técnicas projetivas. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, 15(Paidéia (Ribeirão Preto), 2005 15(32)). <https://doi.org/10.1590/S0103-863X2005000300013>

AMORIM, Erick Phelipe, Alexandre Santos Pimenta, & Elias Costa de Souza. Aproveitamento Dos Resíduos Da Colheita Florestal: Estado Da Arte E Oportunidades." **Research, Society and Development** 10, no. 2 (2021).

CAPRA, F. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. 2. ed. São Paulo: **Cultrix**, p. 296, 2002.

ELESBÃO, L. E. G. **Crescimento e produção de Pinus taeda L. na região dos Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul**. 2008. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria. 2008.

ELESBÃO, L. E. G., & SCHNEIDER, P. R.. (2011). Produção do *pinus taeda* L. em povoamento desbastado na região dos Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul.. **Ciência Florestal**, 21 (Ciênc. Florest., 2011 21(1)). <https://doi.org/10.5902/198050982754>

HANSEL, Claudia Maria; RUSCHEINSKI, Aloísio; MACHADO, Gerson André. A sustentabilidade frente aos riscos oriundos do plantio de pinus e eucalipto no Rio Grande do Sul. **Direito, Risco E Sustentabilidade**, p. 259, 2017. Disponível em:

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-direito-risco_2.pdf Acesso em novembro de 2022.

MENGUE, S. D. A. **Percepções sobre impactos socioambientais na introdução do cultivo arbóreo de pinus no município de Canela/RS**. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Canela, 2011.

MOTA, Suetônio. **Introdução à engenharia ambiental**. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES, Rio de Janeiro, 4ª edição, p. 343, 2006.

RODOLFO Jr., Antonio e JOHN, Vanderley M. Desenvolvimento de PVC reforçado com resíduos de Pinus para substituir madeira convencional em diversas aplicações. **Polímeros** [online]. 2006, v. 16, n. 1 [Acessado 4 Outubro 2022], pp. 1-11. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-14282006000100005>>. Epub 09 Out 2006. ISSN 1678-5169. <https://doi.org/10.1590/S0104-14282006000100005>.

SILVA, Shirley dos Santos *et al.* **Oficina pedagógica para docentes em formação: concepção de jogos educativos para alunos com dislexia**. 2019.

SZYMCZAK, D. A., et al. Compactação do solo causada por tratores florestais na colheita de *Pinus taeda* L. na região sudoeste do Paraná. **Revista Árvore**, Viçosa, v.38, n.4, p. 641-648, jul./ago. 2014.

THEODORO, S. H. **O ouro verde e as primaveras silenciosas da Serra Gaúcha**. Disponível em: http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/v_en/Mesa5/6.pdf Acesso em 10 de outubro de 2022.

__ODS – **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** – Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel> Acesso em 26 de setembro de 2022.

__*PINUS taeda* in **Ficha de Espécies do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr)**. Disponível em: <https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/especie/pinus_taeda>. Acesso em 14 de fevereiro de 2023.

VIEIRA, Elaine, VALQUIND, Lea. **Oficinas de Ensino: O quê? Por quê? Como?** 4º ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.

WILSON, Edward O. **Diversidade da vida** / Edward O. Wilson; tradução Carlos Afonso Malferrari. — São Paulo: Companhia das Letras, 2012.